

Eisenzeitliches Totenbrauchtum in der westlichen Steiermark

Florian Mauthner

Zusammenfassung

Durch den ersten Nachweis eines offiziell ergrabenen latènezeitlichen Hügelgrabes der Steiermark im Jahr 2021 konnte die bisherige Forschungsmeinung revidiert werden, dass hier die ausschließliche Grabform in der Latènezeit das Flachgrab gewesen sei. Bisher sind latènezeitliche Grabhügel nur durch Sondengänger bekannt gewesen. Mit der Erforschung weiterer Gräberfelder in Lang/Schirka und Kleinklein können weitreichende Erkenntnisgewinne zu Bestattungs- und Grabform in der Latènezeit erarbeitet werden. Zwar zeigen sich die Flachgräber in relativ einheitlicher Form, unterscheiden sich aber einerseits in ihrer Ausstattung, aber auch in verschiedenen Formen der Brandbestattung.

Da sich bei der Bearbeitung der latènezeitlichen Gräber gewisse Überschneidungen in der Art und der Form der Bestattung mit hallstattzeitlichen Gräbern gezeigt haben, werden die hallstattzeitlichen Nekropolen der Steiermark, insbesondere die Sulmtalnekropole, genauer betrachtet. Interessanterweise bilden anscheinend Grabhügel die bevorzugte Grabform der Hallstattzeit, wobei in den letzten Jahren auch vereinzelt Flachgräber freigelegt werden konnten.

Ausgehend von den Gräbern der Urnenfelderkultur und frühen Hallstattzeit, welche sich beispielsweise im Gräberfeld „Masser-Kreuzbauer“ am Burgstallkogel befinden, wird ein Überblick über das Totenbrauchtum in der westlichen Steiermark gegeben. Des Weiteren werden auf Basis der Auswertungen zur Sulmtalnekropole und weiterer Gräberfelder Analogien und Besonderheiten herausgearbeitet, welche für die Hallstattzeit größtenteils auf den Arbeiten von Wenzel Radimský und Claus Dobiat basieren.

Bemerkenswert erscheint der einheitliche Bestattungsritus der Brandbestattung von der Bronzezeit bis in die fortgeschrittene römische Kaiserzeit. Wie eingangs erwähnt, soll auch die Grabform genauer untersucht werden, vor allem im Hinblick auf einen anscheinenden Wandel zwischen der älteren und jüngeren Eisenzeit vom vorherrschenden Grabhügel zum Flachgrab. Neben den unterschiedlichen Formen der Brandbestattung, wie etwa Urnengräber oder Brandschüttungen, welche wohl durchlaufend in Erscheinung treten, werden auch die Ausstattungsmuster zwischen den Gräbern verglichen. So zeigen sich etwa in Ha C, als Beispiel sei die sog. „Muskervastlwaldgruppe“ genannt, ähnliche Ausstattungsmuster wie in der Frühlatènezeit (LT B) in Lang/Schirka, was mögliche Argumente für ein „Fortlaufen“ hallstattzeitlicher Traditionen bis in das ausgehende 4. Jh. v. Chr. sein könnten.

Die hier zusammengetragenen Hinweise lassen wohl auf ein stark ausgeprägtes Traditions- und Brauchtumbewusstsein der weststeirischen Bevölkerung in der Eisenzeit schließen, da über einen Zeitraum von über eineinhalb Jahrtausenden zwar neue Elemente zum Teil eingegliedert werden, aber die Bewohner im Grunde an ihren Traditionen festhalten.

Abstract

The first official excavated Latène burial mounds in Styria 2021 revised the previous research opinion, only flat graves were existing in this time in Styria. Until now, Latène burial mounds have only been known through metal detectorists. With the exploration of cemeteries in Lang/Schirka and Kleinklein, further insights into the burials and the grave form in the Latène period can be gained. Although the flat graves show a relatively uniform shape, they differ on the one hand in their equipment, but also in various forms of burials.

Based on the graves of the Urnfield Culture and early Hallstatt Period, which are found for example in the graveyard “Masser-Kreuzbauer” at the Burgstallkogel, an overview of the funerary customs in western Styria will be given. Furthermore, analogies and peculiarities are worked out on the basis of the evaluations of the Sulmtal necropolis and other cemeteries, which for the Hallstatt period are largely based on the work of Wenzel Radimský and Claus Dobiak.

Remarkable appears the uniform burial rite of cremation from the Bronze Age to the advanced Roman Imperial period. As mentioned above, grave forms will be examined more closely, especially with regard to an apparent change between the older and younger Iron Age from the predominant burial mound to the flat grave. Besides the different forms of cremation burials, such as urn graves or cremation fills, which seem to appear continuously, the decoration patterns between the graves will be compared. In Ha C, for example, the so-called “Muskervastwaldgruppe” can be mentioned as an example, similar decoration patterns as in the Early Latène Period (LT B) in Lang/Schirka can be found, which could be possible arguments for a “continuation” of Hallstatt traditions until the end of the 4th century BC.

The evidence gathered here probably suggests a strongly developed sense of tradition and custom among the West Styrian population in the Iron Age, since over a period of more than one and a half millennia, although new elements were partly incorporated, the inhabitants basically held on to their traditions.

Die bisherige Forschungsmeinung, in der Steiermark sei die ausschließliche Grabform in der Latènezeit das Flachgrab gewesen, konnte mit der ersten offiziellen Ausgrabung eines latènezeitlichen Hügelgrabs revidiert werden. Die Bearbeitung weiterer Gräberfelder in Lang/Schirka und Kleinklein erbrachten weitreichende Erkenntnisgewinne zu Bestattungs- und Grabform in der Latènezeit, die sich zwar in relativ einheitlicher Form zeigen, aber in ihrer Ausstattung und auch in verschiedenen Formen der Brandbestattung.

Ausgehend von der späten Urnenfelderzeit wird das eisenzeitliche Totenbrauchtum, vor allem in Hinblick auf Grab- und Bestattungsform und auch Ausstattungsmuster, betrachtet, da sich bei der Bearbeitung der latènezeitlichen Gräber gewisse Überschneidungen in der Art und der Form der Bestattung mit hallstattzeitlichen Gräbern gezeigt haben.

URNENFELDERZEIT

Für die Urnenfelder- und frühe Hallstattzeit sind in der westlichen Steiermark größere Gräberfelder bekannt, wie etwa in Kainach bei Wildon, in Wildon-Unterhaus oder

auch das Gräberfeld „Masser-Kreuzbauer“ am Burgstallkogel bei Großklein.

Im Gräberfeld Kainach bei Wildon konnten im Gräberfeld 230 Bestattungen freigelegt werden, welche nach bisherigen Erkenntnissen in die Zeit Ha A2/B1 bis Ha C1 datieren, aber durch die landwirtschaftliche Nutzung stark in Mitleidenschaft gezogen sind. Steinsetzungen und Steinabdeckungen sind selten erwiesen (Gutjahr 2011: 210), ebenso ist auch die Erfassung von ehemaligen Hügelgräbern schwierig. Bei den bisher publizierten Gräbern aus Kainach bei Wildon sind keine Spuren von Umfassungs- bzw. Entnahmegräben bekannt. Im Fall von Grab 3, welches mit einer Steinstruktur umgeben ist, war wohl für die Überdeckung von Bestattung und Steinpackung eine Hügelaufschüttung notwendig, diese ist aber durch die intensive landwirtschaftliche Nutzung einplaniert (Gutjahr 2015: 177-8).

Ein bemerkenswertes Gräberfeld mit über vierzig Gräbern für den Übergang von der Urnenfelder- in die Hallstattzeit stellt jenes in Wildon-Unterhaus dar, welches nur zum Teil erforscht ist. Durch die sehr dichte Belegung des Gräberfeldes kommt es zu einigen Überschneidungen von

Abb. 1: Karte der im Text genannten Fundorte. Erstellung: F. Mauthner auf Grundlage Geländemodell GIS Steiermark.

jüngeren, hallstattzeitlichen Gräbern, welche keine Rücksicht auf schon bestehende Bestattungen nimmt (Kramer 2015: 195). Viele der freigelegten Gräber besitzen eine Steineinfassung und größtenteils auch eine Steinpackung als Überdeckung. Die Steineinfassungen zeigen einen Wandel von runden Einfassungen in der Urnenfelderzeit hin zu eckigen in der Hallstattzeit, wobei sich hier bereits quadratische Steineinfassungen erkennen lassen, die wohl als Vorstufe zu den steinernen Grabkammern der Hallstattzeit anzusprechen sind (Kramer 2015: 199). Durch die Lage innerhalb der modernen Siedlung sind keine Nachweise von Hügelgräbern fassbar, jedoch dürften Gräber mit den größeren Steinpackungen wohl von Hügeln überdeckt gewesen sein, und die einfachen Gräber sind eventuell als Nebenbestattungen anzusehen (Gleirscher 2006: 86). Es zeichnet sich unter Berücksichtigung des Gräberfeldes in Kalsdorf

ab, dass die früheren Gräber als Flachgräber angelegt wurden, während die spätesturnenfelder-frühhallstattzeitlichen Gräber mit großer Wahrscheinlichkeit mit einem Hügel überschüttet wurden (Tiefengraber 2015b: 435).

Das Gräberfeld in Kalsdorf bei Graz zählt zwar nicht geographisch zur Weststeiermark, sollte aber aufgrund der doch räumlichen Nähe sowie der Vergleichbarkeit und des guten Publikationsstandes hier Erwähnung finden.

Das teilweise erforschte Gräberfeld umfasst vierzehn Gräber, welche alle Brandgräber darstellen und wohl als Flachgräber angelegt wurden. Zwar wurden mögliche Grabhügel durch den späteren römischen vicus geschleift, jedoch waren keine Entnahmegräbchen etwaiger Grabhügel im Umkreis der Gräber erkennbar. Die aufgedeckten Grabgruben besitzen hauptsächlich quadratische und rechteckige Grundrisse mit abgerundeten Ecken, selten

Abb. 2: Grabformen der Urnenfelderzeit: 1 Kainach bei Wildon (nach Gutjahr 2015: 176, Abb. 3); Burgstallkogel, Masser-Kreuzbauer Grab 10 (nach Bernhard 2003: Taf. 12); Burgstallkogel, Masser-Kreuzbauer Grab 11 (nach Bernhard 2003: Taf. 13).

sind auch ovale Gruben bekannt. Vereinzelt sind die Gräber mit Steinplatten umgeben oder als Steinkisten ausgeführt (Tiefengraber 2005: 27-8), Holzverschalungen sind auch nachgewiesen (Tiefengraber 2005: 60). In den Gräbern konnten neben Einzelbestattungen auch Doppel- und Dreifachbestattungen festgestellt werden, welche vorwiegend in keramischen Urnen, aber auch in organischen Urnen und in der Grabgrube verteilt beigesetzt wurden (Tiefengraber 2005: 31).

Als letztes urnenfelder-hallstattzeitliches Gräberfeld sei noch das Gräberfeld Masser-Kreuzbauer genannt, welches einen Teil der bekannten Sulmtalnekropole darstellt, wobei hier leider aufgrund der vorangegangenen Planierung des Geländes die Grabform nicht eindeutig nachvollziehbar ist. Durch den engen Abstand zwischen den einzelnen Gräbern möchte Ausgräber A. Bernhard aber von Flachgräbern ausgehen. Hier kamen runde, quadratische und rechteckige Grabgruben zu Tage, welche selten auch eine Steinabdeckung aufwiesen. Die Bestattungen sind auch in keramischen oder organischen Urnen, aber auch als Brandgrabengräber sowie als Brandschüttung eingebracht (Bernhard 2003: 17-23). Bemerkenswerterweise ist im Gräberfeld auch intentionelle Entwertung bzw. Zerstörung fassbar, wie sich am Beispiel von Halbmondfibeln zeigen lässt (Bernhard 2003: 28).

HALLSTATTZEIT

Eine der wohl wichtigsten Fundstellen für die Hallstattzeit in der Steiermark ist die rund um den Burgstallkogel bei Großklein gelegene Sulmtalnekropole, wo um die 700 Grabhügel sichtbar sind, welche in Hügelgräbergruppen angelegt sind. In den Hügelgräbern sind Einbauten nachgewiesen worden, welche aus Holz oder auch aus Stein gefertigt sind. Diese reichen von kleinen Holzkisten, wie sie in der Muskervastlwaldgruppe im Tumulus 15 bekannt sind (Mauthner, Bernhard in Vorbereitung), über Holzkammern (beispielsweise Wetzelsdorf im Stainz-tal; Bernhard, Fuchs 2004: 225), Steinabdeckungen oder steinernen Flankenmauern wie beim Kröllkogel bis hin zu vollständig in Stein errichteten Grabeinbauten wie etwa beim Kürbischhansl-Tumulus (vgl. Tiefengraber 2015a: 576). Grabgruben erscheinen oft rechteckig bzw. quadratisch oder rund, die Bestattungsformen wurden im noch heute gültigen Standardwerk von C. Dobiat (1980) definiert. Hierbei handelt es sich um Urnenbestattungen sowie Brandschüttungs-, Brandgruben- oder Brandflächengräber. Anhand der Beigaben, unter anderem Metalle oder Gefäßsets, kann hier auch eine Sozialhierarchie herausgearbeitet werden (vgl. Tiefengraber 2015a: 578-81).

In Bergla bei St. Martin im Sulmtal wurde ein Gräberfeld erforscht, wo entlang eines Höhenrückens einige Grabhügel perlschnurartig angeordnet sind, zwischen welchen auch Flachgräber zu Tage gekommen sind. Die Gräber lassen sich in die Späthallstattzeit datieren, wobei Flachgrab 1 mit einem Datierungsansatz in Ha D₃/LT A₁ zu den spätesten Hallstattgräbern zählt. Zusammen mit weiteren Flachgräbern der Hallstattzeit aus Wildon oder auch der Karnerwaldgruppe in der Sulmtalnekropole kann diese Sitte nun auch vermehrt nachgewiesen werden (Artner 2007: 32-7). Im Gräberfeld Altenmarkt bei Leibnitz könnten zumindest drei hallstattzeitliche Flachgräber freigelegt werden, welche in späterer Zeit von einem norisch-pannonischen Hügelgräberfeld überprägt wurden. Die hallstattzeitlichen Funde weisen eine Datierung in die Phase 3 (Ha C₂/ D₁) der Sulmtalnekropole auf (Hampel 2005: 230-44).

LATÈNEZEIT

Das Wissen um die latènezeitlichen Gräber der westlichen Steiermark konnte in den letzten Jahren maßgeblich erweitert werden (vgl. Mauthner 2021b), sodass nun auch zum latènezeitlichen Totenbrauchtum neue Erkenntnisse gewonnen werden können.

Im Gräberfeld in Kleinklein, nahe des Pommerkogels gelegen, konnten dreizehn Brandflachgräber freigelegt werden, welche wohl einen Datierungsrahmen von LT B_{1c} bis ins ausgeprägte LT C₁ aufweisen. Die Grabgruben wiesen meist rechteckige oder quadratische Form mit abgerundeten Ecken auf, Grab 11 erschien mit rundem Grundriss. Die Bestatteten wurden in keramischen oder organischen Urnen beigesetzt, wobei in manchen Fällen Reste des Scheiterhaufens in die Grabgrube gefüllt wurden (Mauthner 2022).

In Lang/Schirka befindet sich das latènezeitliche Gräberfeld entlang eines Höhenrückens, welches aus perlschnurartig angeordneten Grabhügeln besteht, zwischen welchen Flachgräber liegen. Die Flachgräber mit rechteckigem Grundriss beinhalteten Frauen- und Kriegergräber, welche in die Phasen LT B₂ bis LT C₂ datiert werden können (Bernhard 2021: 12-21). Im Jahr 2021 konnte in Lang mit Hügel 9 ein latènezeitliches Hügelgrab mit vier Bestattungen erforscht werden, die wohl zwischen LT B_{1c} und LT C₂ datieren (Mauthner 2021a: 24-30). Ein weiterer wohl latènezeitlicher Grabhügel befindet sich im Gräberfeld Rassach, welches vorwiegend aus römischen Hügelgräbern

Abb. 3: Lang, Hügel 9, Übersicht über die Gräber. Foto: F. Mauthner.

besteht. Für diesen Beitrag von Interesse ist Tumulus 1, welcher eine dezentral angelegte, quadratische Grabgrube besitzt, in der neben einer keltischen Waffenausstattung mit Schwert, Schildbuckel und Lanzenspitze auch ein Gefäßset mitgegeben wurde. Der Großteil der Beigaben besitzt spätlatènezeitlichen Charakter, es sind aber auch römische Importe in Form einer Dreifußschale, eines römischen Kruges und einer bronzenen Doppelknopffibel vom Typ Almgren A236c beigegeben, welche eine Datierung in augusteische Zeit annehmen lassen. Interessant erscheint auch eine rechteckige Steinumstellung westlich der Grabgrube, welche auch Leichenbrand enthält, aber aufgrund der Störung der Bundesstraße nicht genau geklärt werden kann (Fuchs, Hinker 2003: 115-6; 138-45). Allem Anschein nach dürfte Tumulus 1 von Rassach das späteste latènezeitliche Grab der Steiermark darstellen.

Abb. 4: Unterpremstätten-Bierbaum, Plan des Gräberfeldes (Freundliche Genehmigung: A. Bernhard/BMDL).

DISKUSSION

Nach dem in gebotener Kürze die wichtigsten Bestattungselemente von der Urnenfelder- bis in die Latènezeit dargestellt wurden, sollten einige bemerkenswerte Punkte des Totenbrauchtums genauer behandelt werden.

GRABFORM

In der weststeirischen Eisenzeit konnten bisher sowohl Grabhügel als auch Flachgräber festgestellt werden.

Hügelgräber sind in der westlichen Steiermark wohl schon seit der Bronzezeit bekannt, wie ein in Vorberichten publizierter Grabhügel in Leibenfeld bei Deutschlandsberg (Bernhard 2005) sowie ein mehrphasiges Hügelgräberfeld in Unterpremstätten-Bierbaum zeigen. Dieses Gräberfeld hat neben vier römischen Tumuli auch sechs wohl mittelbronzezeitliche Grabhügel zu Tage gebracht (Bernhard 2007). Für die Urnenfelderzeit können in Wildon, sowohl in Kainach Grab 3 (Gutjahr 2015: 177-8) als auch in Unterhaus, Grabhügel angenommen werden (Gleirscher 2006: 86).

In der steirisch-pannonischen Gruppe der Hallstattzeit ist das Hügelgrab die vorherrschende Grabform, wie die noch ca. 700 gut erkennbaren Grabhügel in der Sulmtalnekropole, aber auch weitere Hügelgräber der Hallstattzeit zeigen. Diese Hügelgräber waren zum Teil auch von Umfassungs- bzw. Entnahmegräben umgeben, welche aber in der Sulmtalnekropole kaum fassbar sind (vgl. Tiefengraber 2015a: 575-6). Für den Fürstengrabhügel „Pommerkogel“ konnte der Umfassungsgraben bei Grabungen 2020 teilweise erforscht werden (Mauthner 2020: 377).

Neben den Hügelgräbern sind in den letzten Jahren auch vermehrt Flachgräber untersucht worden, wie beispielsweise in Bergla bei St. Martin im Sulmtal, welche zudem auch zu den jüngsten hallstattzeitlichen Gräbern der steirisch-pannonischen Gruppe zählen (Artner 2007). Es mag wohl eine forschungsgeschichtliche Verzerrung sein, dass in der Hallstattzeit vorwiegend Grabhügel bekannt sind, da diese im Gegensatz zu Flachgräbern leichter im Gelände zu erkennen sind.

Die bisher vorherrschende Grabform für die Latènezeit in der Steiermark ist das Flachgrab, wie sich bei den

Abb. 5: Grabformen der Hallstatt- und Latènezeit: 1 Wetzelsdorf im Staintal (nach Bernhard, Fuchs 2005); 2 Lang, Flachgrab 1 (freundliche Genehmigung A. Bernhard); 3 Muskervastwald Tumulus 18 (Grabungsdokumentation ASIST/ Erstellung: F. Mauthner); 4 Lang Hügel 9 Grab 2 (Erstellung F. Mauthner).

Gräberfeldern in Wohlsdorf (Szilasi 2015) und in Kleinklein (Mauthner 2022: 133) gezeigt hat. Von besonderem Interesse ist das Gräberfeld von Lang/Schirka, situiert auf einem Höhenrücken, wo neben sieben Flachgräbern auch der (durch Sondengänger erbrachte) Hinweis auf latènezeitliche Hügelgräber gegeben ist, welche allesamt in die Mittellatènezeit datieren (vgl. Bernhard 2021: 12-21). Durch Grabungen im Jahr 2021 konnte nun erstmals der Nachweis vom Bestand latènezeitlicher Grabhügel erbracht werden, wobei unter Hügel 9 insgesamt vier Bestattungen zu Tage kommen, welche in die Früh- und Mittellatènezeit zu setzen sind (Mauthner 2021a: 24-30). Tumulus 1 von Rassach dürfte wohl auch noch als Latènegrabhügel anzusprechen sein, auch wenn schon römische Importe zu finden sind. Für das geringe Aufkommen latènezeitlicher Hügelgräber könnte bisher ebenfalls die Forschungslage ausschlaggebend sein, da die meisten Latènegräber bisher im Ackerland (Kleinklein und Wohlsdorf) gefunden wurden, wo Hügel bereits verschliffen sein können. Zudem gibt es durch Heimatforscher und Sondengänger deutliche Hinweise auf die Existenz weiterer Latènegrabhügel.

GRABGRUBEN

Betrachtet man die Form der Grabgruben, fällt eine gewisse Uniformität von der Urnenfelderzeit bis in die Römerzeit auf. In den meisten Fällen sind rechteckige bzw. quadratische Grabgruben nachgewiesen, welche abgerundete Ecken aufweisen (vgl. Tiefengraber 2005: 27; Mauthner 2022: 133),

seltener sind runde und ovale Grabgruben feststellbar. Bei den runden Ausformungen sind diese meist auf die Größe der bestatteten Urne beschränkt, sodass diese genau einpasst, wie beispielsweise bei Kleinklein Grab 11 (Mauthner 2022: 132), Masser-Kreuzbauer Grab 11 (Bernhard 2003: 109-11), Muskervastwald Tumulus 20 (Mauthner, Bernhard in Vorbereitung) oder auch Lang Hügel 9 Grab 2 (Mauthner 2021b: 27).

BESTATTUNGSFORM

Interessanterweise sind für das Untersuchungsgebiet im betrachteten Zeitraum jene Bestattungsformen gültig, welche Dobiat (1980: 48) für die Sulmtalnekropole herausgearbeitet hatte. Die früheste und wohl auch häufigste Form stellen die Urnenbestattungen dar, welche sowohl in Grabgruben eingetieft, aber auch ohne Grabgrube eingebracht werden können, wie Lang/Schirka, Hügel 9 Grab 1 zeigt. Die Urnen können aus Keramik oder auch aus organischem Material hergestellt sein.

Neben Urnengräbern sind auch Brandgrubengräber weiter verbreitet und zeigen eine durchgehende Nutzung von der Urnenfelderzeit (z.B. Masser-Kreuzbauer Grab 17, Bernhard 2003: 114-6) bis in die Latènezeit (Lang Hügel 9 Grab 3).

GRABAUSSTATTUNG

Durch die gesamte Eisenzeit hindurch ist die Deponierung in keramischen oder organischen Urnen üblich, wie

Abb. 6: Deckelurnen. 1 Wildon „Leitinger Urne“ (nach Gutjahr 2008: 228, Abb. 3) 2 Hoarachkogel Hauptgräberfeld Grab 1 (Archiv BMDL/ F. Mauthner) 3 Lang, Hügel 9 Grab 2 (Foto: F. Mauthner).

sie beispielsweise in den Gräberfeldern Kalsdorf, Masser-Kreuzbauer, Muskervastwald oder auch in Lang und Kleinklein nachgewiesen sind.

Die Beigabe von Gefäßsets ist vor allem in der Hallstattzeit üblich, wo anhand der Ausformung der Gefäßsets eine soziale Untergliederung der Bestatteten möglich ist (vgl. Tiefengraber 2015a: 578-81). Das Grab 3 aus dem Hügel 9 in Lang/Schirka vermag anhand der vier darin geborgenen Gefäße ebenso die Sitte der Beigabe von Gefäßsets in der Latènezeit aufzuzeigen (Mauthner 2021a: 27-9), wie es wohl auch für Kleinklein Grab 3 anzunehmen ist (Mauthner 2022: 131).

Schmuck- und Trachtbestandteile dem Verstorbenen mitzugeben ist von der Urnenfelderzeit bis in die römische Kaiserzeit üblich, wobei die Beigabe von Waffen vor allem auf die Hallstatt- und Latènezeit beschränkt zu sein scheint.

Vereinzelt kann in der Hallstattzeit auch mit einer pars-pro-toto Mitgabe gerechnet werden, wie etwa die Mitgabe eines einzelnen Webgewichtes auf einen ganzen Webstuhl schließen lassen könnte (Tiefengraber 2015a: 579).

Ein bemerkenswertes Phänomen stellen intentionelle Entwertungen bzw. Deformationen dar, welche zum einen für Keramikgefäße nachgewiesen werden können, wie Beispiele aus Muskervastwald Tumulus 15 oder auch aus Lang/Schirka, Hügel 9 Grab 3 andeuten. Absichtliche Unbrauchbarmachung von Metallen ist besonders in der Latènezeit weit verbreitet, wie anhand von deformierten Waffen zu sehen ist. Als Beispiele seien hier Kleinklein Grab 9 oder auch Lang/Schirka Hügel 9 Grab 4 genannt

(Mauthner 2021a: 27-31; 2022: 132). Auch in der frühen Hallstattzeit ist eine Deformierung von Metallobjekten am Beispiel Masser-Kreuzbauer Grab 27 bei den eisernen Halbmondfibeln zu erkennen (Bernhard 2003: 28).

DECKELURNEN

Eine interessante Bestattungsform ist die sog. „Deckelurne“, bei welcher das Gefäß mit dem Leichenbrand, meist ein Kegelhalsgefäß, mit einer Schale abgedeckt wird. Ein eindrucksvolles Beispiel ist mit der sog. „Leitinger Urne“ aus Wildon gegeben, welche neben Kanneluren auch eine Graphitierung aufweist und wohl in die Stufe Ha C2 datiert werden kann (Gutjahr 2008: 230-7). Ein weiteres Exemplar aus der Späthallstattzeit (Ha D3?) ist aus dem Hügel 1 des Hauptgräberfeldes am Hoarachkogel bei Spielfeld bekannt, welches in den 1980er Jahren im Rahmen einer unautorisierten Grabung mit guter Dokumentation geborgen wurde und heute im Archo Norico Burgmuseum Deutschlandsberg aufbewahrt wird. Der Befund Lang/Schirka Hügel 9 Grab 2 mit einer kleinen quadratischen Grabgrube hat ebenfalls eine Deckelurne beigegeben, welche noch im Restaurierungsverfahren ist. Anhand der bisherigen Erkenntnisse kann das Grab wohl an den Übergang der Stufen LT B2/C1 datiert werden.

FORTLAUFEN HALLSTATTZEITLICHER TRADITIONEN

Am Beispiel des Latènegräberfeldes in Kleinklein, welches in direkter Nachbarschaft zum hallstattzeitlichen Prunkgrab „Pommerkogel“ liegt, zeigt sich eine interessante

Abb. 7: Vergleich der Grabkonfiguration: Muskervastwald Tumulus 15 und Lang Hügel 9 Grab 3 (Erstellung F. Mauthner auf Basis Grabungsdokumentation).

Nahebeziehung zwischen Latène- und Hallstattzeit, welche im Südostalpenraum mehrfach aufscheint.

Zum einen im Gräberfeld Nova tabla bei Murska Sobota, wo mittellatènezeitliche Gräber Rücksicht auf ein hallstattzeitliches Gräberfeld der Stufen Ha C1-D1 nehmen. Direkt nördlich schließt ein römerzeitliches Gräberfeld an, welches ebenfalls die Hallstattgräber ausklammert. Im 9./10. Jh. n. Chr. wurde im leeren Bereich zwischen hallstattzeitlichen und römischen Hügelgräbern eine Gruppe frühmittelalterlicher/frühslawischer Körpergräber angelegt (vgl. Guštin et al. 2017: 81-106). In Srednica bei Ptuj können auch latènezeitliche Gräber (LT B2 und C1) nachgewiesen werden, die in hallstattzeitliche Hügelgräber eingetieft sind (Lubšina-Tušek, Kavur 2016: 48-112).

Diese Nahebeziehung dürfte ein vielschichtiges Phänomen eisenzeitlicher Erinnerungskultur darstellen, dessen letztgültige Klärung noch Aufgabe der Forschung sein wird. Die latènezeitliche Bevölkerung dürfte, um ihren Verstorbenen bestmögliche Orte für die letzte Ruhe zu geben und ihrer gedenken zu können, bereits bestehende, weithin sichtbare Grabhügel als Bestattungsplatz gewählt haben. Die Motivation hierfür war wohl unterschiedlich begründet, einerseits als Rückgriff auf Ahnengräber durch die indigene

Bevölkerung, grob gesagt „Verwandte“, wobei diese Verwandtschaftsbeziehung aber auch fingiert oder konstruiert sein kann. Nicht zu unterschätzen ist auch die rituelle bzw. sakrale Motivation, da es sich hier bereits um eine Bestattungsortstradition handelte (vgl. Mauthner 2023, 100-5.).

Auch das Aussehen und die Anlage der Gräberfelder ist zum Teil über den Untersuchungszeitraum ähnlich. So wurden in der Sulmtalnekropole die Gräber teilweise, der topographischen Situation folgend, entlang von Geländeerippen angelegt, die den Gräberfeldern durch die Geländeeinschnitte eine natürliche Begrenzung geben, wie etwa die Ofenmacher- oder Höschstewaldgruppe zeigen (Dobiat 1980: 53). Eine perlschnurartige Anlage der Grabhügel mit dazwischenliegenden Flachgräbern auf einem Höhenrücken konnte einerseits für die Späthallstattzeit in Bergla festgestellt werden (Artner 2007: 31-2). Zum anderen erscheint das latènezeitliche Gräberfeld in Lang in einem vergleichbaren Aussehen, wo die Flachgräber auch zwischen den Grabhügeln entlang eines Höhenrückens liegen (Bernhard 2021: 9-10).

Auch die Konfiguration der Grabanlage und -ausstattung ist ein bemerkenswertes Merkmal für ein Weiterlaufen hallstattzeitlicher Traditionen in der Latènezeit. In der

Muskervastwaldgruppe Tumulus 15 konnte eine rechteckige Grabgrube freigelegt werden, in welcher wohl intentionell zerbrochene Gefäßkeramik zusammen mit Brandschutt und einer Urne eingebracht wurde. In einem brandschutfreien Bereich daneben wurden ebenfalls zerborstene Keramikfragmente aufgefunden, welche in rechteckiger Form angelegt war und auf ein vergangenes Behältnis schließen lassen. Die beigegebenen Gefäße deuten auf eine Anlage des Grabes in Ha D1 hin (Mauthner, Bernhard in Vorbereitung). Das Grab 3 aus Hügel 9 in Lang/Schirka besitzt eine rechteckige Grabgrube, welche mit absichtlich zerstörten Keramikgefäßen (Kegelhalsgefäße latènezeitlicher Machart) und Metallbeigaben sowie Brandschutt verfüllt war. Im Südteil der Grabgrube konnte ein rechteckiger Bereich ohne Holzkohle angetroffen werden, in welchem ebenfalls zerborstene Keramik auftrat, was auch auf ein vergangenes, organisches Gefäß (evt. Holzschachtel?) hindeutet. Die Datierung des Grabinventares kann anhand der Metallbeigaben wohl in LT B1 c gesetzt werden (Mauthner 2021a: 27-9).

CONCLUSIO

In der westlichen Steiermark sind in der Eisenzeit bisher ausschließlich Brandbestattungen bekannt. Der Hinweis auf Körpergräber, wie sie vom Straßenbau in Kleinklein bekannt sind (Mele 2016: D6776-8), kann einerseits aufgrund des nebenliegenden Brandgräberfeldes und des gänzlichen Fehlens menschlicher Überreste wohl eher mit einem Keramikdepot in Verbindung gebracht werden (Mauthner 2022: 133).

In der Gefäßkeramik der Hallstattzeit zeigen sich vor allem am Beginn deutliche Elemente der Urnenfelderzeit, wie rundbauchige Kegelhalsgefäße oder Dekor in Form von Ritzlinien und Rillenmuster, welche mit zunehmender Dauer der Hallstattzeit abnehmen, jedoch aber Gefäßtypen wie das Kegelhalsgefäß durchlaufen, auch wenn ihre Form durchaus Änderungen unterworfen ist (Tiefengraber 2015a: 408; 569).

In ähnlicher Form geschieht der Übergang in die Latènezeit, wo dies neben den beiden wohl in Ha D3/LT A1 zu datierenden Gräbern aus Bergla (Flachgrab 1; Artner 2007: 32-3) und aus Grabhügel 1 vom Hauptgräberfeld am Hoarachkogel (Mauthner 2021b: 132), welche hallstattzeitliche Elemente zeigen, aber wohl zeitlich schon in LT A fallen, anhand mehrerer Punkte angedeutet werden kann. Zum einen gibt es bereits bei der Anlage der Gräberfelder

wohl eine bewusste Nähe zu hallstattzeitlichen Grabhügeln, wie das bei Kleinklein, Nova tabla oder Srednica der Fall ist, was auch auf einen gewissen „Memorial- bzw. Ahnenkult“ schließen lässt (Mauthner 2023, 103-4). Weitere Elemente zeigen sich vor allem im Gräberfeld von Lang/Schirka, wo sich beispielsweise die „Tradition“ der Deckelurne im Hügel 9 Grab 2 weiterverfolgen lässt. Auch die vergleichbare Konfiguration bei der Anlage von Gräbern, erkennbar bei Muskervastwald Tumulus 15 und Lang/Schirka Hügel 9 Grab 3, deutet zusammen mit dem Vorhandensein eines Gefäßsets mit Kegelhalsgefäßen in selbigem Grab auf ein Weiterlaufen der Hallstattkultur in der Steiermark bis ins 4./3. Jh. v. Chr., wie es bereits von P. Gleirscher (2005: 106) für Kärnten vorgeschlagen wurde.

Ein weiteres bemerkenswertes Phänomen ist das Durchlaufen der Hügelgräbersitte in der westlichen Steiermark von der Bronzezeit, erwähnt seien nochmals Unterpremstätten-Bierbaum und Leibenfeld, bis in die ausgeprägte römische Kaiserzeit. Auch wenn es für die Latènezeit mit Lang/Schirka Hügel 9 und Rassach, Tumulus 1 erst zwei offiziell nachgewiesene Grabhügel gibt, können für den Untersuchungsraum anhand von eindeutigen Hinweisen durch Heimatforscher und Sondengänger wohl einige mehr postuliert werden.

Die hier zusammengetragenen Hinweise lassen wohl auf ein stark ausgeprägtes Traditions- und Brauchtumsbewusstsein der weststeirischen Bevölkerung in der Eisenzeit schließen, da über einen Zeitraum von über eineinhalb Jahrtausenden zwar neue Elemente zum Teil eingegliedert werden, aber die Bewohner im Grunde an ihren Traditionen festhalten. Vergleichbar wäre dies eventuell in heutiger Zeit mit den Bevölkerungsgruppen in Kärnten, Tirol oder auch wiederum der Weststeiermark, welche zwar ein modernes Leben führen, aber dennoch Traditionsbewusstsein und Brauchtum hochhalten.

DANKSAGUNG

Ich möchte mich bei B. Schrettle (ASIST) und Ch. Gutjahr (Kulturpark Hengist) für die Möglichkeit, die Gräberfelder Kleinklein und Lang zu erforschen, bedanken. Großer Dank gilt dem Team des Archo Norico Burgmuseum Deutschlandsberg für die große Unterstützung bei den Grabungen und der Restaurierung sowie M. Guštin für die Diskussion der Befunde und Funde.

LITERATUR

- Artner, W. (2007), Das Gräberfeld von Bergla bei St. Martin im Sulmtal Weststeiermark. Überlegungen zu hallstattzeitlichen Flachgräbern in der mittleren Steiermark. In: Trebsche, P., Balzer, I., Eggl, C., Koch, J., Nortmann, H., Wiethold, J. [Hrsg.], Die unteren Zehntausend – auf der Suche nach den Unterschichten der Eisenzeit. Beiträge zur Sitzung der AG Eisenzeit während der Jahrestagung des West- und Süddeutschen Verbandes für Altertumsforschung e. V. in Xanten 2006. Beiträge zur Ur- und Frühgeschichte Mitteleuropas 55. Langenweissbach: 31-47.
- Bernhard, A. (2003), Teil 1: Das urnenfelder- und hallstattzeitliche Gräberfeld Masser-Kreuzbauer sowie Gräber aus dem Kaiserschneiderwald. In: Bernhard, A., Weihs, A., Neuerforschte Gräber der frühen Eisenzeit in Kleinklein (Weststeiermark). Universitätsforschungen zur Prähistorischen Archäologie 93. Bonn: 6-214.
- (2005), KG Leibenfeld. Fundberichte aus Österreich 44, 2005: 483-5.
- (2007), KG Bierbaum. Fundberichte aus Österreich 46, 2007: 655-6.
- (2021), Die keltischen Gräber am Höhenrücken über Lang. In: Bernhard, A., Guštin, M., Mauthner, F. [Hrsg.], Die Kelten aus Lang in der Steiermark. Veröffentlichungen des Burgmuseums Archo Norico Deutschlandsberg 2. Deutschlandsberg: 8-21.
- Dobiat, C. (1980), Das hallstattzeitliche Gräberfeld von Kleinklein und seine Keramik. Schild von Steier. Beihefte 1. Graz.
- Fuchs, G., Hinker, C. (2003), Frühe Befunde im Randbereich des römischerzeitlichen Hügelgräberfeldes Rassach (VB Deutschlandsberg, Steiermark). Fundberichte aus Österreich 42: 113-63.
- Gleirscher, P. (2005), Hügelgräber und Herrschaftsbereiche im Ostalpenraum. Arheološki vestnik 56: 99-112.
- (2006), Urnenfelderzeitliche Grabhügel und Siedlungen der älteren Hallstattkultur in der Steiermark. Zum Beginn der Hallstattkultur im Südostalpenraum. Arheološki vestnik 57: 85-95.
- Guštin, M., Tiefengraber, G., Pavlovič, D., Zorko, M. (2017), Nova tabla pri Murski Soboti. Arheologija na avtocestah Slovenije (AAS) 52/1. Ljubljana.
- Gutjahr, C. (2008), Ein hallstattzeitliches Brandschüttungsgrab mit Urne aus Wildon, Steiermark. Arheološki vestnik 59: 227-44.
- (2011), Ein frühurnenfelderzeitliches Brandgrab aus dem Gräberfeld Kainach bei Wildon, Gem. Weitendorf, Stmk. In: Gutjahr, C., Tiefengraber, G. [Hrsg.], Beiträge zur Mittel- und Spätbronzezeit sowie zur Urnenfelderzeit am Rande der Südostalpen. Akten des 1. Wildoner Fachgesprächs vom 25. bis 26. Juni 2009 in Wildon/Steiermark (Österreich). Internationale Archäologie – Arbeitsgemeinschaft, Symposium, Tagung, Kongress 15 = Hengist-Studien Bd. 2. Rahden, Westf.: 207-218.
- (2015), Das Grab 3 aus dem spätbronze- und frühhallstattzeitlichen Gräberfeld von Kainach bei Wildon, gem. Weitendorf, Steiermark. In: Gutjahr, C., Tiefengraber, G. [Hrsg.], Beiträge zur Hallstattzeit am Rande der Südostalpen. Akten des 2. Internationalen Symposiums am 10. und 11. Juni 2010 in Wildon (Steiermark/Österreich). Internationale Archäologie – Arbeitsgemeinschaft, Symposium, Tagung, Kongress 19. Rahden, Westf.: 173-94.
- Hampel, U. (2005), Hallstattzeitliche und provinzialrömische Funde der Feststellungsgrabung 1991/92 im Gräberfeld Leibnitz-Altenmarkt, Steiermark. Fundberichte aus Österreich 44: 223-80.
- Kramer, M. (2015), Das Gräberfeld bei der Hauptschule in Wildon. In: Gutjahr, C., Tiefengraber, G. [Hrsg.], Beiträge zur Hallstattzeit am Rande der Südostalpen. Akten des 2. Internationalen Symposiums am 10. und 11. Juni 2010 in Wildon (Steiermark/Österreich). Internationale Archäologie – Arbeitsgemeinschaft, Symposium, Tagung, Kongress 19. Rahden, Westf.: 195-209.
- Lubšina-Tušek, M., Kavur, B., (2016), Na stičišču svetov – On the crossroad of world. Koper.
- Mauthner, F. (2020), KG Großklein. Fundberichte aus Österreich 59: 376-7.
- (2021a), Die Ausgrabungen im Gräberfeld von Lang im Jahr 2021. In: Bernhard, A., Guštin, M., Mauthner, F. [Hrsg.], Die Kelten aus Lang in der Steiermark. Veröffentlichungen des Burgmuseums Archo Norico Deutschlandsberg 2. Deutschlandsberg: 22-33.
- (2021b), Zu den Kelten in der westlichen Steiermark. Archäologische Evidenz zur latènezeitlichen Besiedlung. In: Weidinger, A., Leskovar, J. [Hrsg.], Interpretierte Eisenzeiten. Fallstudien, Methoden, Theorie. Tagungsbeiträge der 9. Linzer Gespräche zur interpretativen Eisenzeitarchäologie. Studien zur Kulturgeschichte von Oberösterreich 51. Linz: 123-36.
- (2022), Das latènezeitliche Gräberfeld von Kleinklein, Steiermark (A). Ein Zwischenstand. In: Koiner, G., Lehner, M., Trinkl, E. [Hrsg.], Akten des 18. Österreichischen Archäologietages in Graz. Veröffentlichungen des Instituts für Antike der Karl-Franzens-Universität Graz 18. Wien: 129-38.
- (2023), Zurück zu den Ahnen? - Latènezeitliche Weiter- und Wiederbestattung an hallstattzeitlichen Grabhügeln am Rande der Südostalpen. In: Schumann, R., Augstein, M., Fries-Knoblach, J., Gentner, St., Kirchmayr, M., Kohle, M., Wendling, H. [Hrsg.], Eisenzeitliche Erinnerungskulturen. Zum Umgang eisenzeitlicher Gemeinschaften mit Relikten der Vergangenheit. Beiträge zur Sitzung der AG Eisenzeit auf dem digitalen DAK in Kiel im September 2020. Beiträge zur Ur- und Frühgeschichte Mitteleuropas 107. Langweissbach: 95-107.
- Mauthner, F., Bernhard, A. (in Vorbereitung), The so called „Muskervastlwald“ graveyard on Burgstallkogel, Kleinklein, Styria. In: Benediková, L. [Hrsg.], Early Iron Age in Central Europe 2022 – Proceedings on the conference held in Nitra 2022. Supplement of Studijne zvesti AU SAV. Nitra.
- Mele, M. (2016), Bericht B zur Grabung Kleinklein 2016. Fundberichte aus Österreich 55: D6765-79.
- Szilasi, A.B. (2015), A Celtic graveyard in the vicinity of Wohlsdorf (Steiermark). New data for the cremation and deposition Progress in the La Tène Ages (LT B2/C1). In: Iron Age chronology in the Carpathian basin. Program and abstracts of the International Colloquium from Târgu Mureş 8-10 October 2015. Târgu Mureş: 26-7.
- Tiefengraber, G. (2005), Untersuchungen zur Urnenfelder- und Hallstattzeit im Grazer Becken. Universitätsforschungen zur Prähistorischen Archäologie 124. Bonn.
- (2015a), Ältere Eisenzeit. In: Hebert, B., Hesch, O., Brunner, M. [Hrsg.], Urgeschichte und Römerzeit in der Steiermark. Geschichte der Steiermark Band 1. Wien-Köln-Weimar: 487-593.
- (2015b), Von der Älteren bis zur Späten Urnenfelderzeit. In: Hebert, B., Hesch, O., Brunner, M. [Hrsg.], Urgeschichte und Römerzeit in der Steiermark. Geschichte der Steiermark Band 1. Wien-Köln-Weimar: 358-486.

Mag. Florian Mauthner
ASIST – Archäologisch-Soziale Initiative Steiermark &
ArcheoNorico Burgmuseum Deutschlandsberg
Rinneggerstraße 54
A-8045 Graz/Weinitzen
florian.mauthner@gmx.net
<https://orcid.org/0000-0003-1781-0926>